

Gestão sustentável de resíduos sólidos: Aplicação da logística reversa em pequenas empresas de comércio varejista

Sustainable management of solid waste: Application of reverse logistics in small retail businesses

Paloma Moreira da Silva Alves¹
Georges Charles de Weck Ribeiro²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17755026>

Resumo: Este estudo investiga a aplicação da logística reversa (LR) como ferramenta estratégica para a gestão sustentável em micro e pequenas empresas do comércio varejista. O objetivo é compreender de que forma essas empresas gerenciam o descarte dos resíduos gerados, identificando os tipos de resíduo mais comuns, as formas de destinação adequada e os impactos dessas práticas na sustentabilidade ambiental, econômica e social. A metodologia consiste em uma revisão bibliográfica qualitativa, com análise de publicações entre 2015 e 2024 em bases como *SciELO*, *Google Scholar* e *ResearchGate*. Os resultados evidenciam que a logística reversa, embora enfrentando desafios como recursos financeiros limitados e baixa capacitação, é percebida não apenas como uma obrigação legal, mas também como uma oportunidade para inovação, melhoria de processos, geração de empregos, fortalecimento comunitário e redução de custos. Destaca-se a importância da conscientização e capacitação para ampliar a adoção eficaz dessas práticas e promover o desenvolvimento sustentável das empresas. O estudo contribui para a compreensão do papel da logística reversa na integração dos aspectos ambientais, sociais e econômicos, oferecendo subsídios para a gestão empresarial e o avanço da sustentabilidade no setor varejista.

Palavras-chave: Logística Reversa. Sustentabilidade. Comércio Varejista. Gestão Ambiental.

Abstract: This study examines the use of reverse logistics (RL) as a strategic tool for sustainable management in micro and small retail businesses. Its aim is to understand how these companies handle the disposal of the waste they generate, identifying the most common types of waste, the methods for proper disposal, and the impacts of these practices on environmental, economic, and social sustainability. The methodology involves a qualitative literature review, analyzing publications from 2015 to 2024 in databases such as *SciELO*, *Google Scholar*, and *ResearchGate*. The findings indicate that, despite challenges such as limited financial resources and low technical capacity, reverse logistics is perceived not only as a legal requirement but also as an opportunity for innovation, process improvement, job creation, community engagement, and cost reduction. The study underscores the importance of awareness and training to enhance the effective adoption of these practices and promote sustainable business development. It contributes to a better understanding of the role of reverse logistics in integrating environmental, social, and economic dimensions, offering valuable insights for business management and advancing sustainability in the retail sector.

Keywords: Reverse Logistics. Sustainability. Retail. Environmental Management.

Introdução

A logística reversa (LR) representa um elemento essencial na gestão ambiental e sustentável nas organizações. Conforme definido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a

¹Graduanda em Administração Iesgo. <https://orcid.org/0009-0004-1255-5537> E-mail: asdk.palomasilva@gmail.com

²Especialista. Iesgo. <https://orcid.org/0009-0006-9605-4514> E-mail: georges.ribeiro@iesgo.edu.br.

qual foi oficializada por meio da publicação da Lei nº. 12.305/2010, a logística reversa é um sistema estruturado responsável pelo recolhimento, tratamento e destinação adequada de produtos, embalagens e resíduos após seu uso, envolvendo a participação integrada de todos os agentes da cadeia produtiva, como fabricantes, distribuidores, comerciantes e consumidores (BRASIL, 2010).

Essa prática ultrapassa o atendimento às obrigações legais, configurando-se como uma oportunidade estratégica para inovação, aumento da eficiência operacional e fortalecimento da imagem institucional. Oliveira *et. al.* (2020), ressaltam que a logística reversa atua em fluxos pós-venda e também nos fluxos pós-consumo. Além dos benefícios ambientais, a logística reversa contribui para a redução de custos por meio do reaproveitamento de matérias-primas, ao mesmo tempo em que estimula o surgimento de mercados sustentáveis e promove a inclusão social (PICOLLI; MARCON; BURLANI, 2020).

No setor varejista, a logística reversa (LR) é importante para o manejo de devoluções, embalagens e resíduos, ajudando na redução de custos e na melhoria da imagem das empresas junto aos consumidores. Problemas internos, como falta de alinhamento entre as áreas de vendas e logística, conflitos entre departamentos e a ausência de uma visão estratégica conjunta, além de limitações externas, como recursos financeiros restritos e pouca regulamentação, tornam a adoção da logística reversa mais complexa.

O objetivo principal deste artigo é compreender como os pequenos negócios do comércio varejista lidam com a logística reversa no que se refere ao descarte dos resíduos gerados em seu dia a dia. Para isso, busca-se inicialmente identificar quais tipos de resíduos são mais comuns nesses ambientes e, em seguida, analisar quais formas são utilizadas para a destinação correta desses materiais, visto que tais práticas contribuem para a preservação do meio ambiente e influenciam o desenvolvimento e competitividade das empresas no mercado. Por fim, pretende-se avaliar de que maneira essas ações impactam a sustentabilidade das empresas nas dimensões ambiental, econômica e social.

A problemática que orienta este artigo é: como as micro e pequenas empresas do comércio varejista implementam a logística reversa para a gestão de seus resíduos? A hipótese levantada é que, apesar dos desafios como recurso financeiro limitado e pouca capacitação, a adoção efetiva da logística reversa constitui uma estratégia valiosa para inovar, aprimorar processos e demonstrar compromisso com a comunidade e o meio ambiente. Ressalta-se, ainda, que muitos gestores ainda não compreendem totalmente a aplicabilidade da logística reversa,

acreditando que sua implementação seja exclusividade das grandes corporações, quando na verdade qualquer empresa, independentemente do porte, tem a capacidade de iniciar essa transformação.

Metodologia

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa baseada em revisão bibliográfica para investigar de que forma a logística reversa pode ser empregada como ferramenta estratégica de gestão sustentável, promovendo melhorias no desempenho ambiental, social e competitivo das micro e pequenas empresas do comércio varejista. Foram consultadas bases de dados, como *SciELO*, “*Consensus*”, “*Google Scholar*” e “*ResearchGate*”, utilizando os termos “logística reversa”, “gestão sustentável”, “responsabilidade socioambiental”, “comércio varejista” e “micro e pequenas empresas”.

Foram selecionados estudos publicados entre 2015 e 2024, majoritariamente em português e inglês, enquanto trabalhos que não apresentavam relação direta com o tema ou que estavam fora do intervalo temporal estabelecido foram descartados. O processo de seleção iniciou-se com uma leitura cuidadosa dos resumos, seguida por uma análise exploratória dos textos completos, visando identificar conceitos, práticas de gestão inovadoras e evidências pertinentes. Posteriormente, foi realizada uma leitura crítica e analítica das publicações selecionadas para extrair informações detalhadas sobre os processos adotados, o perfil dos agentes envolvidos e os desafios enfrentados na promoção da sustentabilidade econômica e ambiental.

Essa abordagem metodológica possibilita uma compreensão direcionada das dinâmicas específicas da logística reversa no comércio varejista de micro e pequenas empresas, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade adequadas a esse contexto.

Resultados e Discussão

O estudo evidencia que a logística reversa é um processo bem estruturado, envolvendo todos os participantes da cadeia produtiva no recolhimento, tratamento e destinação correta dos resíduos, conforme a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010). No caso das micro e pequenas empresas do varejo, essa prática é vista não apenas como uma obrigação legal, mas também como uma oportunidade para melhorar tanto a gestão ambiental quanto as operações

internas. Essas constatações estão em acordo com o que Lozano (2018) menciona ao definir a logística reversa como fundamental para a sustentabilidade corporativa. Além disso, essa prática conecta as dimensões econômica, ambiental e social da sustentabilidade, estimulando mercados circulares e promovendo uma transformação cultural na maneira como organizações e consumidores lidam com resíduos e produtos durante todo o ciclo de vida.

Dentro desse contexto, a logística reversa no comércio varejista está associada principalmente à gestão de devoluções, embalagens e resíduos gerados no dia a dia, tanto em lojas físicas quanto no comércio eletrônico. No entanto, a implementação enfrenta desafios, incluindo a falta de integração entre setores, recursos financeiros limitados e pouca capacitação da equipe. Segundo Nassem e Xiang (2021), a cooperação entre os diferentes agentes da cadeia logística é essencial para que a logística reversa funcione efetivamente, especialmente em pequenas empresas que possuem menos estrutura.

Apesar dos desafios, os benefícios vão além do mero atendimento às exigências legais. A reutilização de materiais e o gerenciamento eficaz dos retornos ajudam a estender a vida dos produtos, reduzir custos e melhorar a imagem das empresas perante consumidores que valorizam práticas sustentáveis. Um exemplo disso são supermercados de porte médio no Brasil, que têm alcançado benefícios econômicos ao reutilizar embalagens, demonstrando que sustentabilidade e rentabilidade podem caminhar juntas. Para pequenas e médias empresas, equilibrar metas financeiras e ambientais é mais do que uma questão de idealismo – trata-se de uma estratégia fundamental para se destacar e garantir a sobrevivência em um mercado que muda rapidamente (Demajorovic; Santos; Oliveira, 2018; Nassem; Xiang, 2021).

Os resultados apontam que as iniciativas de logística reversa apoiam a integração da sustentabilidade no ambiente de negócios, promovendo o equilíbrio entre os aspectos ambiental, social e econômico — o que é conhecido como “Triple Bottom Line”. Do ponto de vista ambiental, observa-se uma redução significativa nos impactos negativos devido ao reaproveitamento e reciclagem. Na esfera social, essas práticas geram empregos e incentivam a participação da comunidade local. Já no aspecto econômico, as empresas beneficiam-se da diminuição de custos pela reutilização de materiais.

Esses resultados confirmam as ideias de Oliveira *et. al.* (2020) e Picolli, Marcon e Burlani (2020), que indicam a logística reversa como uma importante ferramenta para reforçar a sustentabilidade nas organizações. (OLIVEIRA, *et. al.*, 2020; PICOLLI; MARCON; BURBANI, 2020)

Por fim, o estudo destaca que a logística reversa não deve ser vista apenas como uma correção operacional, mas como uma estratégia de gestão capaz de fortalecer a imagem institucional e aumentar a confiança dos consumidores, o que melhora a competitividade das micro e pequenas empresas. Essa visão está alinhada com as observações feitas por Lobo e Neto (2020), Silva, Sano e Chaves (2024), que enfatizam os benefícios da logística reversa na redução dos impactos ambientais e na consolidação de uma imagem corporativa responsável. Contudo, ressalta-se a urgência de expandir a conscientização e promover a capacitação para que essas práticas possam ser incorporadas de forma efetiva no dia a dia das empresas. (LOBO; NETO, 2020; SILVA; SANO; CHAVES, 2024)

Considerações Finais

A logística reversa vai além do cumprimento de exigências legais; ela permite que as empresas conciliem as questões ambientais, sociais e econômicas, segundo o conceito do “*Triple Bottom Line*”. Neste estudo, ficou claro que nas micro e pequenas empresas do varejo, essa prática reduz significativamente os impactos ambientais negativos, principalmente por meio da reciclagem e reaproveitamento. No contexto social, a logística reversa gera empregos e incentiva a participação da comunidade local. Na esfera econômica, a reutilização de materiais contribui para a redução de custos nas empresas.

Em relação ao problema da pesquisa, que buscava compreender como as micro e pequenas empresas do comércio varejista lidam com a logística reversa e como essas práticas influenciam sua sustentabilidade, foi possível verificar que, embora ainda existam desafios como recursos financeiros limitados e pouca capacitação, a logística reversa é encarada não apenas como uma obrigação legal, mas também como uma oportunidade para aprimorar a gestão ambiental, aumentar a competitividade e fortalecer a imagem institucional dessas empresas.

Os objetivos propostos foram plenamente alcançados: identificou-se o tipo de resíduos mais comuns nesses ambientes, analisou-se as formas de destinação correta desses materiais, e evidenciou-se o impacto das ações de logística reversa na sustentabilidade ambiental, econômica e social das micro e pequenas empresas do varejo.

Esse contexto mostra como a logística reversa é importante para inovar e melhorar os processos dentro das empresas, além de apoiar a transformação cultural para que essas práticas sustentáveis se tornem rotina. Para que tal processo se torne realidade é fundamental ampliar a

conscientização e investir na capacitação, especialmente nas pequenas empresas, fortalecendo um modelo de negócio mais responsável e competitivo.

Referências

ALVES, F. F. DE A.; LEHFELD, L. DE S.; CONTIN, A. C. **Public policies and solid waste management: environmental education from a case study in Poços de Caldas/MG [Políticas públicas e gestão de resíduos sólidos: educação ambiental a partir de estudo de caso em Poços de Caldas/MG]**. *Interfaces da Educação*, v. 12, n. 35, p. 659–685, 2 nov. 2021. DOI: <https://doi.org/10.26514/inter.v12i35.5915> Acesso em: 10 nov. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acesso em: 11 out. 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Logística Reversa** [online]. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/instrumentos-da-politica-de-residuos/comite-orientador-logistica-reversa>. Acesso em: 10 nov. 2025.

DEMAJOROVIC, J.; SILVA OLIVEIRA CAMPOS, L.; BONOMI SANTOS, J. **Return. “Reverse logistics in retail: barriers and motivation to products and packaging return”**. *Revista de Administração da UFSM*, Santa Maria, v. 12, n. 5, p. 911-930, 2019. DOI: 10.5902/19834659 28557. Acesso em: 21 out. 2025.

GUARNIERI, P.; STREIT, F.; BATISTA, L. C. **Transição para a economia circular no Brasil: implementação da logística reversa de embalagens. 2020**. Disponível em: *RCR_Paper_final_version_accepted.pdf*. Acesso em: 21 out. 2025.

LOBO, M. G.; NETO, J. C. M. **Estudo da situação dos planos de gestão exigidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos**. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 1, p. 5245–5254, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n1-381>. Acesso em: 20 out. 2025.

LOZANO, Ramón. **Organizational Change for Sustainability: An Integrated Model of Management and Transition**. *Sustainability*, Basel, v. 10, n. 4, p. 1157, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/su10041157>. Acesso em: 13 out. 2025.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **MMA abre consulta pública para alavancar a cadeia de reciclagem e reutilização de embalagens**. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/mma-abre-consulta-publica-para-alavancar-a-cadeia-de-reciclagem-e-reutilizacao-de-embalagens>. Acesso em: 10 nov. 2025.

NASEEM, M. H.; YANG, J.; XIANG, Z. **Prioritizing the solutions to reverse logistics barriers for the e-commerce industry in Pakistan based on a fuzzy AHP-TOPSIS approach**. *Sustainability*, v. 13, p. 12743, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/su132212743>. Acesso em: 21 out. 2025.

OLIVEIRA, Claudio Tadeu Pinheiro de *et. al.* **Percepção sobre a Logística Reversa com base na influência da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).** *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 6, n. 4, p. 19217-19227, abr. 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n4-186>. Acesso em: 11 out. 2025.

PANZA, L. M.; OKANO, I. **Modelo de negócio ambiental aplicado a cooperativas de reciclagem: análise da criação de valor econômico, social e ambiental.** *Revista Produção Online*, Florianópolis, SC, v. 20, n. 2, p. 521-545, 2020. Acesso em: 11 out. 2025.

PICOLLI, Ícaro Roberto Azevedo; MARCON, Gabriela Almeida; BURLANI, Rafael. **A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a logística reversa: rumo a negócios sustentáveis.** *Revista da AGU*, Brasília, DF, v. 19, n. 3, p. 63-84, jul./set. 2020. Acesso em: 11 out. 2025.

SILVA, N. S.; SANO, E. E.; CHAVES, J. M. **Eficiência na gestão de resíduos sólidos urbanos: uma revisão bibliométrica dos últimos 20 anos.** *Revista Ambiente & Sociedade*, v. 20, n. 4, p. 264–282, 2024. DOI: <https://doi.org/10.17271/198008272042024>. Acesso em: 19 out. 2025.

TSENG, Ming-Lang et al. **Future trends and guidance for the triple bottom line and sustainability: a data driven bibliometric analysis.** *Environmental Science and Pollution Research*, v. 27, p. 33543–33567, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11356-020-09284-0>. Acesso em: 13 out. 2025.

VELÁZQUEZ, Victor Hugo Tejerina; MARCON, Victor Trevilin Benatti. **Aspectos relevantes da logística reversa na Política Nacional de Resíduos Sólidos [Relevant aspects of reverse logistics in the National Policy on Solid Waste].** *Revista Direito Ambiental e Sociedade*, v. 7, n. 3, p. 201-229, 2018. Disponível em: <https://sou.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental/article/view/4690>. Acesso em: 13 out. 2025.